

УДК 343.985:343.953
DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ТАТУИРОВКИ И УГОЛОВНОГО ЖАРГОНА КАК КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРИЗНАКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

ВОРУШИЛО В.П.,
кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры административного права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,
магистрант группы ЮР-22м факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной работе было определено понятие «пенитенциарного преступника», проведено исследование таких криминалистически значимых признаков пенитенциарных преступников, как уголовная татуировка и уголовный жаргон, с целью избрания эффективных приемов проведения следственных действий с пенитенциарными преступниками и разработки и построения методики расследования преступлений в местах лишения свободы.

***Ключевые слова:** пенитенциарный преступник, уголовная татуировка, уголовный жаргон, криминальная субкультура.*

CURRENT ISSUES IN THE STUDY OF CRIMINAL TATTOO AND CRIMINAL JARGON AS CRIMINALISTICALLY SIGNIFICANT SIGNS OF PENITENTIARY CRIMINALS

VORUSHILO V.P.,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,

BOGOSLAVSKAYA K.E.,
undergraduate group YUR-22m of the faculty of
jurisprudence and social technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In this work, the concept of a «penitentiary criminal» was defined, a study was made of such forensically significant features of penitentiary criminals as a criminal tattoo and criminal jargon, in order to select effective methods for conducting investigative actions with penitentiary criminals and developing and building a methodology for investigating crimes in places of deprivation of liberty.

***Keywords:** penitentiary criminal, criminal tattoo, criminal jargon, criminal subculture.*

Постановка проблемы. В современных условиях реформирование уголовно-исполнительной системы Донецкой Народной Республики, ее гуманизации и приведение в соответствие с требованиями международных стандартов и правил, особую значимость приобретает задача повышения эффективности борьбы с преступностью в учреждениях этой системы. Выявление и раскрытие преступлений, совершенных в учреждениях исполнения наказаний, проведение дознания по делам об этих преступлениях и осуществление оперативно-розыскной деятельности относятся к одному из главных направлений деятельности Государственной службы исполнения наказаний, и, соответственно, требуют качественного теоретического и методического обеспечения со стороны науки криминалистики, в том числе и в направлении криминалистического исследования (изучения) пенитенциарных преступников.

Важность криминалистического аспекта изучения пенитенциарного преступника обуславливается тем фактом, что информация о личности пенитенциарного преступника является неотъемлемым элементом криминалистической характеристики преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы, которая, в свою очередь, является основой, типичной моделью для разработки и построения методики расследования преступлений, совершенных пенитенциарными преступниками.

Отдельные вопросы, посвященные проблеме изучения личности осужденного к лишению свободы, освещались в целом ряде научных работ на протяжении 70-90-х годов XX века. Однако почти во всех

этих работах авторы рассматривали проблему изучения личности осужденного к лишению свободы только в одном аспекте - психолого-педагогическом или пенитенциарном, который предполагает исследование свойств и признаков личности пенитенциарного преступника с целью использования информации о них для осуществления эффективного воспитательного воздействия и достижения ресоциализации преступника.

Проблема же исследования пенитенциарного преступника в криминалистическом аспекте – с целью использования полученной информации в процессе раскрытия и расследования преступлений – отдельно не исследовалась. Поэтому, на сегодняшний день отсутствует научное исследование о криминалистическом значении свойств и признаков пенитенциарного преступника, источники криминалистически значимой информации о них и основные направления ее использования для решения задач раскрытия и расследования преступлений, совершенных осужденными во время отбывания наказания.

Актуальность. Построение в независимой и суверенной Донецкой Народной Республике демократического и правового государства происходит в сложной ситуации, обусловленной наличием и влиянием целого ряда разнообразных объективных и субъективных факторов, в том числе и ростом преступности во всех ее проявлениях, что вызывает усиление социальной напряженности в обществе. В такой сложной ситуации на современном этапе развития нашего государства необходимо обратить внимание на совершенствование работы правоохранительных органов, дальнейшее повышение эффективности и результативности их работы по всем направлениям деятельности, и, прежде всего, в сфере расследования преступлений.

Успешность решения правоохранительными органами ДНР задач полного, всестороннего и объективного расследования преступлений зависит от уровня развития науки криминалистики, которая находится на переднем крае борьбы с преступностью. Это обусловлено тем, что именно криминалистика вооружает работников органов дознания, следователей, экспертов-криминалистов и судей научно обоснованными и проверенными практикой средствами, приемами и методами раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Анализ последних исследований и публикаций. Данному исследованию посвящены работы таких исследователей, как В.А. Анфиногенов, А. Г. Бронников, О. П. Дубягина, Е. С. Ефимова, А. А. Забелич, И. Т. Идрисов, К. В. Калюга, С. Я. Лебедев. Стоит уточнить, что данная проблематика в достаточно широком объёме был рассмотрен в научных работах, однако некоторые вопросы были не в полной мере раскрыты, в связи с чем целесообразно посвятить им специальное исследование в рамках темы настоящей работы.

Цель статьи является изучение личности пенитенциарного преступника в криминалистическом аспекте, выявление его свойств и признаков, которые имеют существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, совершенных данными лицами при отбывании наказания и совершенствовании деятельности органов расследования.

Изложение основного материала исследования. В процессе раскрытия, расследования и судебного разбирательства любого преступления в центре внимания всегда оказывается человек. Это может быть лицо, подозреваемое в совершении преступления, обвиняемый, подсудимый, осужденный, потерпевший и другие субъекты уголовного процесса. Проблема изучения личности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного всегда являлась предметом внимания уголовного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного права, теории оперативно-розыскной деятельности, криминологии и других юридических наук. Не оставляет без внимания эту проблему и криминалистика.

Анализ санкций статей Особенной части УК ДНР [1], УК РФ [2] и судебной практики их применения свидетельствует о том, что наказание в виде лишения свободы (лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы) было и продолжает оставаться одним из наиболее распространенных видов уголовного наказания в ДНР и РФ, что, соответственно, не может не отразиться на общем количестве пенитенциарных преступников.

Под понятием «пенитенциарный преступник» необходимо понимать человека, совершившего преступление, осужденного и отбывающего наказание в виде лишения свободы, характеризующегося неповторимой совокупностью физических, социальных, психических и других свойств, признаков и качеств. В наиболее широком аспекте признаки и свойства личности пенитенциарного преступника исследуются именно

криминалистикой, что обуславливается ее целью и задачами раскрытия и расследования преступлений, установления и розыска преступников.

Среди разнообразия признаков и свойств данной личности можно выделить отдельные, которые, как свидетельствует практика, специфически присущи лицу, отбывавшему наказание в местах лишения свободы. Необходимо подчеркнуть, что к таким признакам и свойствам, как правило, относятся «уголовная татуировка», особенности языка (жаргон и язык жестов преступников), распространенность среди приговоренных к лишению свободы психических аномалий, не исключающих вменяемость.

Использование признаков облика человека в оперативно-розыскной и следственной практике обуславливает необходимость их обоснованной классификации. Этот вопрос решается разными учеными неоднозначно. Наиболее обоснованной является классификация, которая включает: общефизические и демографические признаки; анатомо-морфологические признаки; функциональные признаки; сопутствующие признаки; особые приметы (заметные признаки) [3, с. 92].

Решение идентификационных задач, связанных с отождествлением и установлением личности преступника в процессе раскрытия и расследования преступлений, совершенных осужденными во время отбывания наказания, требует комплексного использования всей имеющейся информации об анатомо-морфологических, функциональных и сопутствующих элементах внешности, с обязательным использованием сведений об особых приметах (заметных признаках) облика пенитенциарного преступника [3, с. 243-245].

Говоря о признаках пенитенциарного преступника, необходимо обратить внимание на такой специфический признак, как «уголовная татуировка». Путем толкования скрытого содержания уголовной татуировки пенитенциарного преступника можно получить информацию о: сведениях персонографического характера; социальном положении; памятных событиях в жизни осужденного; отношении к воровским правилам и обычаям; этапах преступной деятельности осужденного; видах режима учреждения, в котором отбывал наказание осужденный; видах исправительно-трудового учреждения, в котором отбывал наказание осужденный; составе совершенного преступления; преступной специализации и

квалификации; способах и месте совершения преступления осужденным; наличии преступного опыта; статусе в преступной иерархии; принадлежности к конкретной преступной группировке; причинах преступного образа жизни; наличии отрицательных привычек; отношении к окружающим; личностных качествах; личностных поведенческих установках; отношении к социальным институтам и нормам; психологическом состоянии; эстетических предпочтениях; отношении к религии и т.д. [4, с. 59-60].

В отличие от других особых признаков внешности осужденного, уголовная татуировка может быть источником такой значительной по объему информации, позволяющей получить сведения не только о физических свойствах личности - признаках ее внешности и их особенностях, но и о других (социальных, психологических свойствах и признаках личности и т.п.) [5, с. 263]. Необходимо учитывать, что уголовная татуировка выполняет также и коммуникативную функцию - с ее помощью преступники распознают «своих» среди других людей. Уголовная татуировка является одновременно и знаковой системой общения, и средством стигматизации и украшения [6, с. 80].

Говоря о криминалистической характеристике пенитенциарных преступников, необходимо исследовать такой признак данного круга лиц, как уголовный жаргон. Уголовный жаргон является относительно самостоятельной частью криминальной субкультуры. Популярность используемых преступниками слов и выражений, по всей видимости, обусловленной тем обстоятельством, что для обывателя они представляются более значимым, точным отображением основных характеристик предмета, явления, их оценки, своеобразным языком, нередко предназначенным для зашифрованного мнения.

Так, по мнению А. П. Дубягина, «основным языком общения есть уголовный «язык» - жаргон, который должен отвечать таким требованиям: быть не только очень емким, отражать специфику криминальной деятельности, но и оставаться непонятным для окружающих законопослушных граждан» [7, с. 20].

Эти языки действительно условны, потому что, прежде чем принять то или иное слово, воры действительно договариваются об их значении.

Они действительно тайны, поскольку во многих случаях используются для сохранения тайны разговора. Чтобы не привлечь

внимания, в разговоре используются обычные слова, но по значению они подбираются так, чтобы речь имела иное содержание для посторонних и не привлекала внимания своей зашифрованностью. Слова в них заменяются только наиболее необходимые. Такой своеобразный язык редко выходит за пределы группы и используется, как правило, непродолжительное время.

По мнению С. А. Лебедева, «жаргон выступает сейчас больше как способ самоутверждения, адаптации и самовыражения, а не сокрытия разных элементов противоправного образа жизни, хотя второй при этом также реализуется» [8, с. 51].

Стоит отметить, что тяга к жаргону объясняется следующими мотивами: владение жаргоном дает возможность осужденному повысить свой статус, утвердиться в преступной среде, почувствовать превосходство над другими. В данном случае знания и использования жаргонных слов имеет в местах лишения свободы определенное значение. Они являются своеобразной визитной карточкой, по которой отличают молодого, неопытного преступника от закореневшего, опытного (бывалого).

Отдельное место в криминальной субкультуре занимают клятвы. Клятва носит бескомпромиссный характер. С ее помощью достигается сплоченность, взаимоподдержка, единство взглядов и идей в криминальной среде. Лица, которые нарушили клятву, рискуют потерять авторитет, могут быть понижены в преступной иерархии и понести ощутимое наказание.

В качестве примера можно привести следующие выражения: «Слово пацана», «Век воли не видать», «Зуб даю» и др. [9, с. 139].

Говоря об особенностях жаргона и языка жестов пенитенциарных преступников, как неотъемлемой части криминальной субкультуры преступного мира, выполняющих коммуникативную функцию, функцию распознавания «своих» (преступников) и «чужих», стоит подчеркнуть, что они могут использоваться как способ использования информации в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Анализируя вопрос криминалистической значимости изучения личности пенитенциарного преступника, необходимо сформировать вывод о том, что наиболее важными из них являются психические процессы, психические состояния, темперамент, характер, мировоззрение и некоторые другие. Задачи быстрого и полного расследования преступлений, совершенных преступниками в

исправительно-трудовых учреждениях во время отбывания наказания, требуют от следователей и работников органов дознания глубокого и тщательного изучения свойств психологического состава личности преступников и их особенностей [10, с. 57-59].

Психологическое изучение личности пенитенциарного преступника должно включать в себя исследование его внутреннего мира, потребностей, побуждений, положенных в основу его поступков, эмоционально-волевой сферы, способностей, индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности (мышления, восприятия, памяти и других познавательных процессов), состояния его психического и соматического здоровья.

Таким образом, следователю необходимо учитывать как психологические особенности, характерные для большинства пенитенциарных преступников, так и индивидуальные особенности личности конкретного пенитенциарного преступника. Информация о свойствах психологического состава личности пенитенциарного преступника, используемому в тактических целях, как правило, не имеет доказательного характера и выполняет вспомогательную (или ориентировочную) роль. Наиболее часто она используется для избрания эффективных приемов проведения следственных действий с осужденными-участниками расследования, в том числе для установления психологического контакта, а также для осуществления психологического воздействия и определения способности пенитенциарного преступника адекватно воспринимать информацию, запоминать и оценивать ее. Стоит акцентировать внимание на важности своевременного и полного получения следователем патопсихологической информации о личности пенитенциарного преступника и роли психологической экспертизы в решении этого вопроса.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок в данном направлении. Учитывая вышеизложенное, необходимо произвести следующие обобщения. Во-первых, личность пенитенциарного преступника - это социальная сущность и личность человека, находящегося в месте лишения свободы и характеризующаяся соответствующим отношением к законной дисциплине в месте лишения свободы готовностью (неготовностью) к исправлению и прекращению преступной деятельности после отбывания наказания. С точки зрения криминалистики важное значение изучения личности преступника

заключается в том, что позволяет установить причины и условия преступности. Во-вторых, обосновано, что под криминалистической характеристикой личности пенитенциарного преступника понимается совокупность ее физиологических, социальных, психологических и других свойств, непосредственно влияющих на преступное поведение, а также склонность к совершению противоправного деяния. В-третьих, татуировки, в отличие от других особых примет, является источником достаточно большого объема криминалистически значимой информации, благодаря которой можно получить сведения не только о физических свойства личности, но и о биологических, социальных, психологических и психических свойства носителя татуировки. В-четвертых, язык, используемый пенитенциарными преступниками, несет криминалистическое значение и выполняет коммуникативную функцию, функцию распознавания и может использоваться как способ использования информации в процессе раскрытия и расследования преступлений. В-пятых, необходимо отметить, что поскольку субъекты рассматриваемых нами преступлений - основа криминальной среды, следовательно, и методики их расследования должны содержать способы определения их места в ее системе, изучение их личностных свойств, сформировавшихся под влиянием среды и ее роль в механизме преступления.

Список использованной литературы

1. Донецкая Народная Республика. Законы. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики: УК : текст с изменениями и дополнениями на 20 сентября 2022 года : [принят Народным Советом 19 августа 2014 года]. - Текст: непосредственный.

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изменениями и дополнениями на 18 июля 2022 года : [принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. - Москва: Эксмо, 2022. - 350 с. - (Актуальное законодательство). - ISBN 978-5-04-004029-2. - Текст: непосредственный.

3. В. А. Анфиногенов. Субкультура осужденных и ее влияние на их поведение в условиях изоляции: специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Анфиногенов Василий Анатольевич ; Северо-Кавказский

федеральный университет. - Ставрополь, 2016. - 214 с. - Текст: непосредственный.

4. И. Т. Идрисов. Ресоциализация осужденных и уголовная юстиция / И. Т. Идрисов. – Самара: Издательство Самарского университета, 2021. - 76 с. - ISBN 978-5-7883-1633-8. - Текст: непосредственный. - Текст: непосредственный.

5. А. Г. Бронников. Татуировки осужденных и их криминалистическое значение / А. Г. Бронников. – Москва: Право, 2020. - 443 с. - Текст: непосредственный.

6. К. В. Калюга. Татуировка как криминалистический признак личности преступника / К. В. Калюга // Право и государственное управление. – Москва, 2018. - №2. - С. 78-83. - Текст: непосредственный.

7. О. П. Дубягина. Криминологическая черта норм, обычаев и средств коммуникации криминальной среды / О. П. Дубягина. – Москва: Юрлитинформ, 2018. - 204 с. - Текст: непосредственный.

8. С. Я. Лебедев. Антиобщественные обычаи и традиции и их влияние на преступность: учеб. пособие / С. Я. Лебедев. – Омск: Издательство Омской высшей школы милиции, 2017. - 72 с. - Текст: непосредственный.

9. Е. С. Ефимова. Субкультура тюрьмы. Современный городской фольклор / Е. С. Ефимова. – Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2020. - 736 с. - Текст: непосредственный.

10. А. А. Забелич. Личность профессионального преступника, отбывающего наказание в местах лишения свободы, как объект криминологического исследования / А. А. Забелич. – Москва: Право, 2018. – 370 с. - Текст: непосредственный.

УДК 343.98.06:004

DOI

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ: ПРОБЛЕМАТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

САСОВ А.В.

канд. юрид. наук, доцент, доцент

кафедры административного права,

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика